

El Grupo Herrero Brigantina es una empresa vanguardista en el sector de la mediación aseguradora. Con sede en Madrid, cuenta con una extensa presencia en todo el país y da resoluciones integrales en mediación empresa aseguradora, bancaria, servicios financieros y gestión de riesgos patrimoniales.



Herrero Brigantina se ha destacado entre las corredurías independientes y se ubica entre las cinco mejores de su campo. Además de esto, cuenta con un fuerte emprendimiento en todo el mundo, operando en Londres, Miami y Hong Kong. La compañía nació como una correduría de seguros experta en la planificación financiera de las pensiones, pero transcurrido el tiempo amplió sus servicios para contemplar las solicitudes de sus clientes.

La filosofía de Herrero Brigantina es ser más que una simple empresa cumpliendo sus obligaciones. Su lema, "Certeza en la duda", refleja su propósito [FT 1000](#) de proporcionar soluciones a medida para sus clientes tanto personales como profesionales. Además, la compañía es patrocinador principal de la SD Ponferradina en la segunda división de fútbol español.

El equipo de Herrero Brigantina es su mejor activo. Con mucho más de 200 expertos organizados en 25 oficinas en toda España y representaciones en el Reino Unido, EEUU y Holanda, la compañía está bien preparada para atender a sus clientes del servicio. Durante la crisis del COVID-19, la plantilla creció en un 20%, superando todas las esperanzas.

Por quinto año consecutivo, Herrero Brigantina ha sido incluida en la FT 1000 de "Financial Times", que resalta las mil empresas de Europa con una mayor tasa de crecimiento de forma anual compuesto. En esta lista, la compañía se ha situado en el puesto 151, después de haber sido incluida el año previo en el 285. Esto revela el éxito y la expansión continua de Herrero Brigantina.

La compañía ha abierto nuevas áreas de trabajo y incorporó más personal, además de diversificar sus modelos y ofrecer financiación. Con los más destacados pactos con las compañías aseguradoras, Herrero Brigantina tiene una situación privilegiada para negociar tanto con empresas como con clientes, preservando el capital en sus inversiones y productos. En un ambiente incierto, proteger, dar solvencia y seguridad a los clientes es la filosofía de Herrero Brigantina, lo que atrae a sus clientes..